

BAHALAW FORMASÍ, MAZMUNÍ HÁM MAQSETI

Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna,

*Filologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori (PhD), Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı doktorantı
email. kazimbetovaziywar@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18903413>

Annótaciya. *Bul maqalada házirgi waqıttaǵı Ózbekstan Respublikası bilimlendiriw tarawına engizilip atırǵan Summativ bahalaw (Kriteriyalarǵa tiykarlanǵan bahalaw)dıń maqseti, onıń formaları hám basqıshpa-basqısh ámel etiw qaǵıydaları, sonday-aq, usı bahalawdaǵı oqıwshınıń ana tilinen pikirlewin jáne de rawajlandırıwshı “Matricalı test” úlgisi berilgen.*

Tayanısh sózler: *Summativ bahalaw, formativ bahalaw, tálim procesi, norm referencing, criterion referencing, MTS talapları, test formaları, validlik, autentiklik, isenimlilik.*

Bahalaw procesiniń maqsetleri eki túrli boladı:

Juwmaq shıǵarıwshı bahalaw – oqıw barısınıń belgili bir basqıshında erisilgen nátiyjelerdi bahalaw. Máselen, bir sherek dawamında ótilgen sabaqlardı qalay ózlestirilgenligin bahalaw (Summativ bahalaw) ushın alınǵan tapsırmalar juwmaq shıǵarıwshı bahalawǵa kiredi. Bul bahalaw túri pánniń bir sabaǵında yamasa belgili bir bólimi juwmaqlanǵannan keyin yaki sherek aqırında ótkeriledi.

Qáliplestiriwshı bahalaw – oqıw procesi dawamında oqıwshılardıń ózlestiriw sapasın bahalaw. Oqıtıwshı bul bahalawdı alar eken, oqıwshılar qalay ózlestirip atır, qay jerlerinde boslıqlar bar, qaysı tárepi menen islesiwim kerek degen sorawlarǵa juwap tabıw ushın ámelge asıradı. Bul bahalaw oqıw procesinde, yaǵnıy tuwrıdan-tuwrı sabaqlarda ámelge asırıladı. Qáliplestiriwshı bahalaw biz bilgen kúndelikli bahalaw menen birdey emes, sebebi muǵallım kúndelikli bahalaw sıpatında test alıp, onıń juwmaǵında alǵan bahasın jurnalǵa qoyadı. Demek, ol oqıwshınıń bilim dárejesiniń bahalaw juwmaǵın shıǵardı, solay eken bul process juwmaq shıǵarıwshı bahalawǵa kirip ketedi.

Qáliplestiriwshı bahalaw (Formativ bahalaw) bir yamasa birneshe sabaqlar dawamında qáliplesip baradı. Bunda muǵallım oqıwshılardıń bilim dárejesin analiz hám sintez qılıp baradı. Máselen, bir sabaǵında muǵallım oqıwshılarda tirkewishtiń túrleri boyınsha boslıqtı sezse, keyingi sabaǵına usı boslıqtı toltırıwǵa arnalǵan tapsırma hám túsinikler menen qurallanıp keliw arqalı onı toltıradı.

Bahalaw – tálim procesiniń belgili bir basqıshında oqıw maqsetlerine erisiw dárejesin aldınnan belgilengen kriteriyalar tiykarında ólshew, nátiyjelerin anıqlaw hám analiz etiwden ibarat process esaplanadı.

Bahalaw tómendegi máselelerdi óz aldına maqset etip qoyadı:

- Mámleketlik tálim standartlarınıń orınlanıwı hám bul tiykarında oqıwshılardıń ózlestiriw dárejesin anıqlaw;
- Oqıtıwshı hám oqıwshınıń tálim procesindegi qáte-kemshiliklerin anıqlaw tiykarında tálim mazmunın hám metodikasın rejelestiriw;
- Tálim beriwshilik, yaǵnıy oqıwshılarga óz qátesi ústinde jumıs islew, qáte-kemshiliklerin ońlaw imkaniyatın jaratıw.

Usı orında aytıp ótiw orınlı, bahalaw tálim procesinde júdá áhmiyetli process, bul arqalı tálim alıwshılardıń ózlestiriwi haqqında maǵlıwmat alınadı, oqıwshılar ushın tákirarlap alıw imkaniyatın beredi, bilim, kónlikpe, mamanlıqlar iyelenedi hám bekkemlenedi, temanıń qaysı bólegine itibar qaratıw kerekligi anıqlanadı, oqıtıwshı da, oqıwshı da óz kemshiliklerin ańlaydı, oqıwshı óziniń ne isley alatuǵınlıǵın yamasa isley almaytuǵınlıǵın ańlaydı, MTS talaplarınıń orınlanıw dárejesi anıqlanadı, oqıwshınıń qatarı, ata-anası onıń bilim dárejesi haqqında maǵlıwmatqa iye boladı.

Bilim, kónlikpe hám mamanlıqlardı bahalaw eki formada alıp barıladı:

1) Norm referencing (normaǵa tiykarlangan bahalaw)

Bul bahalawda test nátiyjeleri onda qatnasıp atırǵan topardıń nátiyjelerine baylanıslı ulıwmalıq túrde shıǵarıladı. Tiykarınan, oqıwshılardıń kórsetkishleri ulıwma salıstırmalı túrde bahalanadı. Normaǵa tiykarlangan bahalawǵa házirgi kúndegi Ózbekstan Respublikasındaǵı orta, orta arnawlı hám joqarı oqıw orınlarına kiriw imtixanların mısál etip keltiriwge boladı. Bunda eń joqarı ball toplaǵan aldınǵı qatardaǵı talabanlar sol oqıw ornına kiriw ushın ajratılǵan kvota tiykarında oqıwǵa qabıllanadı. Al, ulıwma bilim beriw mekteplerinde klass oqıwshılarınıń bilim dárejesi salıstırmalı túrde bahalanıwı usı formada ámelge asırıladı. Máselen, shıǵarma jumısı, basqa da jazba jumıslar, tańlawlar hám joybar jumıslarınıń bahalanıwı.

2) Criterion referencing (kriteriyaǵa tiykarlangan bahalaw)

Bul bahalawda bilim, kónlikpe, mamanlıqlardı oqıw maqsetlerin esapqa alǵan halda aldınnan belgilengen hám bárshe ushın bir bolǵan kriteriyalar tiykarında bahalawdı názerde tutadı. Kriteriyaǵa tiykarlangan bahalawǵa házirgi kúndegi Ózbekstan Respublikasındaǵı oqıw orınlarındaǵı ústeme testleri, sonday-aq, Bilim hám mamanlıqlardı bahalaw agentligi tárepinen ótkeriletuǵın Milliy sertifikat testlerin mısál etip keltiriwge boladı. Bunda belgili bir kriteriyalardı ornlaǵan talabanlarǵa ǵana ústeme ushın ball yamasa belgili dárejedegi sertifikatqa iye boladı. Al, ulıwma bilim beriw mekteplerinde belgili bir kriteriyaları aldınnan berilgen baqlaw jumısları, esse hám basqa da tańlawlardıń bahalanıwı.

Test bahalawdıń bir túri bolıp, óz aldına bir sistema sıpatında qaraladı, onıń beriliw mazmunı, dúzilisi, sonday-aq, qıyınlıq dárejesi haqqında kóplegen ilimiy miynetlerde izertlengen[1:12].

Bahalaw formalarına onıń dástúriy hám dástúriy emes formaları, jazba hám awızeki túrleri, orınlardaǵı reyting bahalaw sistemasın mısál retinde kórsetiwge boladı [2:360].

Oqıwshılardıń bilimnı maqsetli bahalawda diagnostikalıq bahalawdıń áhmiyeti úlken. Oqıwshılardıń bilimnı diagnostikalaw ilimiy dálillengen hám tájiriybede sınaǵan, tómende kórsetilgen pedagogikalıq principler negizinde alıp barıladı;

— Oqıwshılardıń bilimnı diagnostikalaw hám bahalawdıń ádilligi, beriletuǵın sorawlar menen tapsırmalardıń anıqlıǵı, sistemalıǵı hám izbe-izligi;

— Bilimni diagnostikalaw hám bahalawdıń hár tárepligi hám qolaylıǵı, haqıyqatlıǵı, jetkilikligi hám járiyalıǵı, oqıwshılardıǵa bilim alıwǵa, óz betinshe pikirlewge, dóretiwshilik oylaw hám dóretiwshilik xızmetke jigerlendiriwi, maǵlıwmatlıq, tárbiyalıq hám rawajlandırıwshılıq xarakterge iyelig;

— Oqıwshılardıń jas, jeke ózgeshelikleri menen rawajlanıw dárejesiniń esapqa alınıwı;

— Oqıwshılardıń oqıw pánleri boyınsha mámleketlik bilimlendiriw standartı dárejesindegi bilimlerdi iyelewge unamlı tásir;

— Bilimni diagnostikalaw hám bahalawda bilimlendiriwdiń búgingi hám keleshekkegi rawajlanıw dárejesiniń kózde tutılıwı [3:61].

Test dúziw hám bahalaw kriteriyaların qalıplestiriw keń tarmaqlı jumıs esaplanıp, ondaǵı tapsırmalardıń beriliw baǵdarı, baslı principleri, sonday-aq, ashıq hám jabıq formada beriliw tártibi de óz aldına úlken aqılıy jumıs hám logikalıq oylaw sheberligin talap etedi [4:16].

Oqıwshılardı ana tilinen durıs bahalaw ushın test dúziwde onıń tiykarǵı baslı principlerine itibar qaratıw kerek. Olar tómendegilerden ibarat:

Validlik (jaramlılıq) – bul princip arqalı teste ólshewdi maqset etken bilim dárejesindegi tapsırma beriliwi kerek. Ol usı maqsetti júzege shıǵara almasa, demek, ol test validlik dárejesindegi test emes. Bul principte testtegi juwaplardıń beriliwinde teń salmaqlılıq saqlanıwı, juwap variantları teńdey ólshemde beriliwi, oqıwshınıń oylaw hám aqıl dárejesin ólshewshi xarakterde bolıwı kerek.

Isenimlilik – bul princip nátiyjeler isenimli bolıwı ushın xızmet etedi, máselen, test sabaq barısında alınsa, jaqsı oqıytuǵın oqıwshılar jaqsı kórsetkish, tómen oqıytuǵın oqıwshılar tómen kórsetkish kórsetse, bul test – isenimli test. Eger de test kútá awır dúzilip, oqıwshılardıń barlıǵı tómen kórsetkish kórsetse, yamasa dusmalıy belgilep jaqsı oqıytuǵın oqıwshılar tómen kórsetkish, tómen oqıytuǵın oqıwshılar joqarı kórsetkish kórsetse, bul test – isenimsiz test boladı. Solay eken, bul princip oqıwshılardıń bilim dárejesi, jası hám standartqa say dúziliwin basshılıqqa aladı.

Qolaylılıq – bul princip test islewdegi sharayat, materiallıq resurslar, waqıt, orın qolaylılıqların jaratıw ushın xızmet etedi. Máselen, oqıtıwshıda test alıw ushın 1 akademiyalıq saat waqıtı bolsa, ol 2 saat isleniwı kerek bolǵan test tapsırmasın islewge bere almaydı. Sonday-aq, reńli súwretli test dúzip kelip, reńler arqalı belgili bir anıqlamanı anıqlaw tapsırılıp, biraq onı aq-qara reńde shıǵartıp isletse, bul test qolaylılıq principine juwap bere almaydı.

Tásir – bul princip tálim procesindegi eń áhmiyetli principlerdiń biri, bunda testtiń tálim procesine unamlı yaqı unamsız tásiri ólshenedi. Eger alınǵan test oqıwshılardı aqılıy jaqtan rawajlandırıp, olardıń pánge bolǵan qızıǵıwshılıǵın arttırsa, bul test oqıw procesi ushın unamlı tásir kórsetken boladı. Biraq kerisinshe, usı testten keyin oqıwshınıń sol pánge bolǵan qızıǵıwshılıǵı joǵalsa, unamsız tásirge iye bolǵan test esaplanadı.

Autentiklik – bul princip test tapsırmalarınıń real turmısqa sáykesligin basshılıqqa aladı. Máselen, ana tilin oqıtıwdıń baslı maqseti – óz pikirin awızeki hám jazba túrde durıs bayanlaw qábiyetine iye shaxstı jetilistirip shıǵarıw. Solay eken, ondaǵı testler de usı maqsette dúzilip, oqıwshılardıń yadlawǵa qaratılǵan kónlikpesin alǵan bilimin qollanıwǵa qaray baǵdarlawı kerek.

Ádalat – bul princip arqalı oqıtıwshıdaǵı insanıylıq, ádillik tendenciyaıarı ólshenedi. Bul principte insan kapitalı birinshi orınǵa shıǵadı, yaǵnıy testtiń barlıq qatnasıwshılardı teń imkaniyatlar jaratılıp beriledi. Máselen, testtiń juwapları sır saqlanıp, aldın ala jaqın baylanıstaǵı oqıwshıǵa aytıp qoymaw, yamasa oqıw baǵdarlamasında berilmegen, yaqı kelesi sabaqlarda ótiletuǵın temalar átirapında test dúziwden tıyılıw, oqıwshılardıń barlıǵına test sheshiw ushın birdey sharayat jaratıp beriw hám t.b. ádalat tendenciyaıarın basshılıqqa aladı.

Test formasınan biri bolǵan – matricalı test haqqında maǵlıwmat bersek:

Matricalı test – oqıwshılardıń bilim hám kónlikpelerin sınaqtan ótkeriwdiń dástúriy emes formalarınıń biri. Bul test túri til bilimindegi arnawlı bir tarawdı – domendi, yamasa onıń bir bólimi – subdomendi ótip juwmaqlaǵannan soń alınsa maqsetke muwapıq boladı.

Matricalı testtiń dástúriy ápiwayı testten ózgesheligi – onda oqıwshınıń bilimin keń baǵdarda sınaqtan ótkeriw maqset etiledi. Oqıwshı anıq juwaptı beriwı hám anıq bahalanıwdı talap etedi [2:376]. Bul test formasınıń ótkeriliwi tómendegishe alıp barıladı:

– oqıtıwshı belgili bir bólimniń juwmaqlanǵanlıǵın aytıp, tákirarlaw hám bilimlerin sınaqtan ótkeriw jobalastırılıp atırǵanlıǵın bir sabaq burın oqıwshılardıǵa eskertedi;

- oqıtıwshı juwmaqlanǵan bólim boyınsha sorawlar dúzedi hám onı matrica kestesine saladı;
- sabaqta matricalı test kesteleri oqıwshılardıǵa tarqatılıp, durıs juwaptıń + arqalı belgileniwın eskertedi;
- soraw sanına hám oqıwshılardıń ózlestiriw dárejesine qaray testi orınlaw waqtı belgilenedi;
- berilgen waqt juwmaqlanǵannan soń oqıtıwshı test kestelerin jıynap alıp, olardı belgilengen juwap tiykarında tekserip, bahalaydı.

Matricalı test oqıwshılardıń anıq biliw dárejesin anıqlawda júdá áhmiyetli bolıp, ol tómendegidey úlgilerde beriledi.

Matricalı testtiń bir variantlı forması:

Sorawlar		Juwaplar variantları:					
Gáplerdegi astı sızılǵan sózlerdiń qaysı sóz shaqabı ekenligin anıqlań.		atlıq	kelbetlik	sanlıq	almasıq	feyil	ráwish
1	Turımbet hár kúngi qora jumısların isledi de, dem alıwǵa kirdi.		×				
2	Ol bir kún burın kóriskenin umıtqan edi.					×	
3	Qádingi ápiwayı qaraqalpaqtıń naǵıslı kók kóylegi.		×				
4	Esheyinde dım sóylemeytuǵın Sultanbektiń awzı tınbadı.						×

Matricalı testtiń kóp variantlı forması:

Sorawlar		Juwaplar variantları:					
Berilgen gáplerde qaysı kómekshi sóz túri qollanılǵanlıǵın anıqlań.		Túpkilikli tirkewish	Atawısh tirkewish	Feyil tirkewish	dáneker	janapay	Dánekerlik xızmettegi sóz
1	Ol Atamuratqa qaraǵanda kútá epshil hám dáwjúrek.			×	×		
2	Men hám óz pikirimdi aytıp qalayın, óz ideyam ushin gúreseyin.	×				×	
3	Qonaqlardı shıǵarıp salayın dep sırtqa shıqqanda, tań atıw aldında tur edi.		×				×
4	Gileń iri mallard aydap shıqtı, sonda da pıshaqqa ilineri joq.				×	×	

Bul sıyaqlı matricalı testlerdi tek ana tili sabaǵında emes, al qálegen túrdegi basqa pánler boyınsha da ótkeriwge boladı.

Matricalı testtiń unamlı tárepleri:

- oqıwshılardıń bilimin anıqlawda waqıttı tejeydi;
- juwap variantların qayta-qayta beriwdi shekleydi;
- oqıwshılarda dıqqattı jámlew, bir toqtamǵa keliw kónlikpelerin rawajlandıradı.

Matricalı testtiń kemshilikleri:

- test materialların hám kesteni tayarlawǵa kóp waqıttıń sarplanıwı;
- shıǵınlardıń kópligi (qaǵazdıń kóp qollanıwı hám baspadan shıǵarıw)

[5:368].

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Аванесов В. С. Теория и методика педагогических измерений [Электрон, ресурс]. Режим доступа: <http://www.testolog.narod.ru/Theory4.html>. 2005. – С 7-12.
2. Кукушин В.С. Теория и методика обучения. – Ростов-на-Дону. «Феникс», 2005. – С 360-376.
3. Pazilov A, Seytmuratov Q, Qurbaniyazova Z. Pedagogik teoriiyası. – Тошкент:, 2018. – В 238.
4. О.М. Ермолова, Методическое пособие – Составление заданий в тестовой форме. Волгоград, 2015. – С 3-16.
5. Кукушин В.С. Теория и методика обучения. – Ростов-на-Дону. «Феникс», 2005. – С 368.